

La actividad extracurricular en el proceso de formación del educador de la Primera Infancia

The Extracurricular Activity in the Training Process of the First Childhood Educators

Mercedes Lucía Martínez Carranza¹

Mariano Boned Gorbea²

Jorge Luis Garriga Milián³

Resumen

La investigación es resultado de la experiencia acumulada por la autora como especialista en el proceso formativo de educadores de la Primera Infancia. Mediante la red de indagaciones empleadas en el estudio del desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes, se identificaron limitadas actividades, y tareas que las potencien, lo cual generó el problema científico: ¿Cómo contribuir al desarrollo de habilidades investigativas en los docentes de la Primera Infancia? Se formuló como objetivo de la investigación: diseñar actividades extracurriculares que contribuyan al desarrollo de habilidades investigativas en los docentes de la Primera Infancia. La sistematización de investigaciones vinculadas al estudio de las habilidades y el trabajo investigativos estudiantil, habilidades profesionales pedagógicas, permitieron determinar los problemas que caracterizaron la muestra y constituyeron puntos de partida en el diseño de las actividades. La valoración de los resultados, con la observación a los estudiantes y profesores, reveló transformaciones en el objeto de estudio.

Palabras clave: habilidades investigativas, trabajo científico, actividad extracurricular.

Abstract

The investigation is the result of the accumulated experience by the author in the formative process of the first childhood educators of. By means of the net of inquiries used in the study of the development of investigative abilities in the students, there were identified limited activities and tasks that strengthen them, which generated the scientific problem: how do we contribute to the development of investigative abilities in the first childhood educators? The research objective of the investigation was: to design extracurricular activities that contribute to the investigative abilities' development of the first childhood educators. The systematization of investigation linked to the study of the investigative abilities and students research work, professional pedagogic abilities, allowed to determine the problems that characterized the sample and constituted the starting points for designing activities. The results assessment, with the observation of students and professors, revealed transformations in the study objective.

Keywords: investigative abilities, investigative work, extracurricular activity.

¹ Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, ORCID. mercedeslmc@ucpejv.edu.cu

² Afilación Institucional, ORCID.

³ Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, ORCID, jorgelgm@ucpejv.edu.cu

1. Introducción

Innumerables esfuerzos realizan los profesionales del sector educacional para elevar la calidad de la educación, lo que exige cada vez más que la ciencia y en este caso la ciencia pedagógica, juegue el papel requerido para enfrentar los diversos problemas y al mismo tiempo, encontrar las soluciones más adecuadas. Las diferentes tareas investigativas que realizan los estudiantes y que no forman parte del plan de estudio constituyen **el trabajo investigativo extracurricular**. Estas tareas dependerán de los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas por el estudiante, según el año académico que cursa.

El trabajo investigativo de los estudiantes se organiza atendiendo, fundamentalmente, a la identificación de los problemas de la institución educativa donde laboran (si son trabajadores) o realizan la práctica laboral, confiriendo prioridad a las investigaciones que favorezcan el desarrollo local sostenible. Sin embargo, se ha podido apreciar algunas insuficiencias que afectan la eficiencia y objetividad de este proceso como son.

La actividad extracurricular no recibe toda la atención que su importancia requiere en los primeros años de la carrera. El trabajo del grupo científico centra su mayor atención al seguimiento de los últimos años de la carrera y no en los dos primeros, por lo que es necesario el establecimiento de niveles de complejidad según el diagnóstico e intereses de cada carrera con énfasis en la identificación de los problemas de la realidad educativa donde se desempeñan los estudiantes.

La intención de la autora está dirigida a ofrecer algunas sugerencias y reflexiones que contribuyan a elevar la calidad de la labor de los docentes de la Facultad de Infantil, en particular la carrera de Educación Preescolar en el desarrollo de las habilidades investigativas desde el trabajo extracurricular del primer año de la carrera.

2. Fundamentación teórica

¿A qué llamamos habilidad y qué relación tiene con el trabajo extracurricular?

La anterior interrogante puede traer disímiles respuestas, diversas investigaciones. Tanto a nivel nacional como internacional, clasifican las habilidades a desarrollar en los estudiantes como (habilidades intelectuales, profesionales, profesionales pedagógicas, de formación básica, especializada). Entre las de mayor interés se encuentran las desarrolladas por: Petrovski (1981), Danilov y Skatkin (1981), Brito H. (1987), Bermúdez R. y Rodríguez M. (1996), Fariña G. (1996), González MV (2001), Silvestre M. (2002), Ferrer MT (2002), Pino (2003), Medina González I. (2012), Del Valle (2012), González M.C. (2015), Reyes A.D., (2018), Torres A. (2019); la mayoría las define como la asimilación por parte del estudiante de los modos de realización de la actividad que tiene como base un conjunto determinado de conocimientos, hábitos y valores.

Podemos concluir que independientemente de las distintas acepciones que cobra en la literatura psicológica y pedagógica moderna, este término es utilizado como un sinónimo de «saber hacer». El conocimiento implica un saber, pero cuando este se aplica repercute

positivamente en el resultado de la actividad, en la medida en que se perfeccionan estas acciones se logran resultados más positivos adquiriendo seguridad y rapidez.

Las habilidades profesionales son las propias del ejercicio de la profesión y se definen en función de la asimilación por el estudiante, de los modos de actuación de aquella actividad que está relacionada con el campo de acción de su futura labor y que tienen como base los conocimientos de la carrera, los hábitos inherentes a la profesión y los valores a formar.

3. Metodología

Las habilidades científico-investigativas que potencian la realización del trabajo extracurricular son: problematizar, fundamentar y comparar. ¿Qué problematizar, cómo fundamentar, qué comparar desde el primer año de la carrera de Educación de la Primera Infancia?

Problematizar la realidad educativa

La problematización de la realidad educativa es entendida como la percepción de contradicciones esenciales en el contexto de actuación profesional pedagógica, mediante la comparación de la realidad educativa con los conocimientos científicos y valores ético-profesionales que tiene el sujeto, lo que conduce a la identificación de problemas profesionales pedagógicos donde se revelen claramente sus contradicciones.

Considerando la secuencia lógica de pasos a ejecutar para problematizar la realidad educativa, se proponen como operaciones esenciales de esta habilidad generalizadora:

- Observar la realidad educativa.
- Describir la realidad educativa.
- Comparar la realidad educativa con la teoría científica que domina.
- Identificar contradicciones.
- Plantear problemas científicos.

La problematización de la realidad educativa debe ser trabajada desde el primero hasta el quinto año de la carrera, pero educativa como operaciones básicas de esta habilidad generalizadora en los dos primeros años, se debe hacer énfasis en la observación y descripción de la realidad.

- Observar la realidad educativa: Los profesores de las diferentes asignaturas que conforman el año deben indicar guías de observación a la práctica de actividades relacionadas con la ciencia que imparten.
- Describir la realidad educativa: La guía que se oriente por los docentes debe estar intencionada no solo a que logren observar la realidad educativa, sino que sean capaces de registrar los hechos más significativos para su posterior descripción.
- Fundamentar: Exige el manejo adecuado de la bibliografía, la capacidad de analizar, reflexionar y decidir ante diferentes posiciones teóricas, proyectar alternativas de

solución y fundamentar los criterios científicos que se asumen, tanto de forma oral como escrita.

- Comprobar la realidad educativa: Es la verificación permanente del proceso y los resultados de la aplicación de propuestas educativas que constituyen alternativas científicas de solución a los problemas de la realidad educativa. Se proponen como operaciones esenciales de dicha habilidad generalizadora:
 - Seleccionar métodos de investigación.
 - Elaborar instrumentos de investigación.
 - Aplicar métodos e instrumentos de investigación.
 - Ordenar información recopilada.
 - Tabular la información.
 - Procesar información.
 - Interpretar datos y gráficos.
 - Comparar los resultados obtenidos con el objetivo planteado.
 - Evaluar la información.

Una de las actividades fundamentales, la realización de la práctica laboral que realizan los estudiantes en el curso diurno, es una de las vías más efectivas para potenciar el desarrollo de habilidades investigativas como la realización:

- Consultas a especialistas y personal de experiencia.
- Lectura a diferentes fuentes bibliográficas, programas, orientaciones metodológicas.
- Búsqueda de información actualizada.
- Resúmenes de situaciones detectadas en la práctica.
- Uso de la tecnología, captando imágenes que sirvan de evidencia a sus planteamientos tanto desde el punto de vista teórico como práctico.
- Confección de materiales y medios novedosos.
- Así como otras actividades que sirvan para despertar en ellos la creatividad y la necesidad de la transformación de la realidad que a diario enfrentan.

4. Resultados

- El 95 % de los profesores principales lograron tener identificados los principales problemas teóricos y prácticos, que pueden ser asignados a los estudiantes como tareas.
- Surgieron nuevos proyectos de investigación como respuesta a las necesidades de los estudiantes, los que tuvieron una participación activa dentro de ellos, aspecto decisivo como elemento formativo y motivador.
- Se organizaron grupos y equipos de estudiantes alrededor de una tarea investigativa en respuesta a los problemas profesionales detectados constitutivos del modelo de formación del profesional de la carrera.
- Se logró que el 100 % de los tutores trazaran una línea de trabajo metodológico y asesoramiento desde el primer año de la carrera, con la orientación de la actividad

extracurricular; logrando cohesión y unidad de criterios en la orientación y la atención a las tutorías grupales.

- Se diseñaron las formas precisas de control y los momentos en que deben presentarse estos resultados, como parte de la evaluación de una asignatura, o como tarea de la actividad laboral.
- Los estudiantes lograron desarrollar habilidades para el análisis adecuado y cotejo de las fuentes bibliográficas utilizadas, de manera que reflejen la valoración crítica y posición del autor sobre el material analizado.
- Se evidenció que los estudiantes que realizaron con éxito la actividad extracurricular desde los primeros años de la carrera lograron defender sus trabajos de curso y diploma con un elevado desarrollo de las habilidades investigativas, comunicativas, un mayor desarrollo metacognitivo, y un mejor desempeño profesional.

5. Conclusiones

El trabajo investigativo extracurricular, está constituido por las diferentes tareas investigativas que realizan los estudiantes y que no forman parte del plan de estudio. El éxito de este trabajo dependerá en gran medida de los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas por los estudiantes en el año académico que cursan, con énfasis en el desarrollo de habilidades investigativas y comunicativas, desde el primer año de la carrera.

Se destaca como un elemento importante la necesidad de atender las potencialidades y necesidades de los estudiantes a partir del seguimiento al diagnóstico inicial de las habilidades investigativas precedentes, y diseñar actividades metodológicas de preparación al claustro de profesores, tutores, con vistas a lograr las expectativas del proceso formativo que exige la universidad en el contexto actual.

En las entrevistas y observaciones realizadas al claustro de profesores para la dirección de la actividad investigativa extracurricular de los estudiantes en formación durante cuatro cursos escolares, se pudo constatar el desarrollo de habilidades pedagógico-profesionales de los estudiantes, así como el fortalecimiento de las relaciones tutorales expresadas en el crecimiento profesional y humano de los participantes.

La modelación y aplicación de estas actividades extracurriculares de manera sistemática, con un enfoque integrador e interdisciplinar y el espacio del tutor desde una perspectiva integral posibilita el mejoramiento de su desempeño profesional pedagógico en la carrera para un proceso único, la formación inicial del profesional de la Educación de la Primera Infancia.

6. Referencias bibliográficas

- Bermúdez, R., & Rodríguez, M. (1996). *Teoría y metodología del aprendizaje*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Brito, H. (1987). Hábitos y habilidades y capacidades. *Revista Varona*, (13).
- González, M., Castellanos Simons, D., Córdova Llorca, M. D., Rebollar Sánchez, M., Martínez Angulo, M., & Fernández González, A. M. (2001). *Psicología para educadores*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Torres, A. T., & Perdomo, E. (2017). El aprendizaje un proceso a estudiar para el desempeño profesional pedagógico. *Ciencias Pedagógicas*, (3). www.cienciaspedagogicas.rimed.cu